

TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI

Xamraqulova Muqaddamxon Tojiqo'zi qizi
Chirchiq davlat pedagogika universiteti doktoranti

ARTICLE INFO

Received: 30th January 2024

Accepted: 30th January 2024

Online: 30th January 2024

KALIT SO'ZLAR

manzara, san'at, jahon san'ati,
o'zbek tasviriy san'ati,
rangtasvir, kompozitsiya,
realistik san'at, janr, kolorit,
perespektiva, blik.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada tasviriy san'at tushunchasi, tasviriy san'atning tur va janrlari, tasviriy san'atda manzara janri xususida so'z yuritilgan. O'quvchilarga manzara janriga oid tushuncha berish va ularning dunyoqarashini rivojlantirish masalalari haqida so'z yuritiladi. O'quvchilarga mashg'ulotlarda manzara ishlash bilimlariga ega bo'lishi borasida amaliy maslahatlar berilgan.

Mamlakatimiz o'zining boy badiiy merosi bilan jahon san'ati va madaniyati rivojiga katta hissa qo'shgan qadimiy sivilizatsiya o'chog'i sifatida milliy badiiy an'analarning o'ziga xosligini saqlab kelayotgani dunyoning yetakchi san'at mutaxassisleri tomonidan e'tirof etilgan. Bugungi kunda zamonaviy o'zbek tasviriy san'atiga ko'plab yosh iste'dod egalari kirib kelayotgani, turli yo'nalishlarda faoliyat ko'rsatayotgan ijodkorlar, xususan, rassom va haykaltaroshlar, xalq ustalari ijodida yangicha mazmun va shakl, jahon san'at maydonida munosib o'rin egallashga intilish tendensiyalari ko'zga tashlanayotganini ijobiy baholash lozim.

Tasviriy san'at - rangtasvir, haykaltaroshlik, grafikani birlashtirgan nafis san'at turi. Voqelikni osongina ilg'ab olinadigan fazoviy shakllarda ko'rgazmali obrazlarda aks ettiradi. Tasviriy san'at turlari o'z xususiyatlariga qarab real borliqni ob'yektiv mavjud sifatlari — hajm, rang, fazo, shuningdek, predmetning moddiy shakli va nur havo muhiti, harakat va o'zgarishlari xissini yaratadi.

San'at haqida fikr yuritish madaniyatning ichki makoniga "kirish" ni ochadi, shuning uchun madaniyatning turli sohalarini qamrab olgan madaniyatlararo turizm yo'nalishini tematik rivojlantirishda, shubhasiz, san'at eng muhim o'rinni egallaydi. San'at tasvirlarda madaniyat kvintessensiyasini ochib beradi, uning yashirin ma'nolarini amalga oshiradi va shu bilan uning ichki dunyosi dinamikasida ishtirok etadi. Taxmin qilish mumkinki, musiqa va tasviriy san'atning turli turlari tilni bilishni talab qilmaydigan, lekin ayni paytda dunyoning asosiy parametrlarini ochib berishda alohida o'rin egallaydi. Musiqa zamon shakliga eng yaqin bo'lsa,

tasviriy san'at kosmosga, uning tasviriga jismoniy emas, balki ma'naviy idrok etilgan ma'noda sezgir bo'lib, dunyo rasmini shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Madaniyatning dunyoqarashi tasviriy san'atning janr tizimida namoyon bo'ladi, janr esa madaniyatda oddiygina hosil bo'lmaydi. Aynan shu ma'noda D.Gachev janrni dunyoqarashdan kelib chiqqan mazmunli shakl sifatida belgilagan. Olim buni adabiyot, doston va teatr bilan bog'liq holda ko'rsatganiga qaramay, bu xulosalar umumiy nazariy xususiyatga ega bo'lib, tasviriy san'atga ham to'liq taalluqlidir. Agar janr madaniyatning dunyoqarashi bilan chambarchas bog'liq bo'lib chiqsa, uning tarixi bizga madaniyat dunyoqarashining 'zgaruvchan xususiyatlarini his qilish imkoniyatini beradi. Buni biz tabiat tasviriga e'tibor qaratgan holda, landshaft janriga murojaat qilishga harakat qilamiz. Hozirgi kunda sayyoraviy miqyosda borayotgan tsivilizatsiya va tabiat muammolarini hisobga oladigan bo'lsak, bu mavzu tobora ko'proq e'tiborni tortmoqda.

Tasviriy san'atda tabiat, shahar, industrial, interyer ko'rinishlarini tasvirlanishi manzara janrga taalluqlidir. Manzara janridagi asarlarning ayrimlari bevosita tabiat manzarasini haqiqiy ko'rinishini tasvirlasa, boshqalari ijodiy tarzda xayolan ifodalangan bo'ladi. Ba'zan bu ikki hol bir asarda bo'lishligi ham mumkin. Manzara janrini paydo bo'lishi juda uzoqlarga borib taqaladi. Manzara janri va uning tarixiga bag'ishlangan ko'plab akademik tadqiqotlar Yevropada bo'lgan. Tabiat obrazi (frantsuzcha paysage, "landshaft", "tabiat") G'arb san'atida rangtasvir yoki grafikada tabiatni tasvirlovchi mustaqil janr shakllanishidan ancha oldin paydo bo'lgan. Tabiat mavzusi o'ziga xos fon sifatida tasvirlarda turlicha namoyon bo'lgan. Nihoyat XV-asrda landshaft Yevropa tasviriy san'atning mustaqil janri sifatida paydo bo'ldi. Bu tub mafkuraviy siljishlar bilan bog'liq bo'lib, ular tabiatni tasvirlashning yangi tamoyillarini ham belgilaydi. G'arb madaniyati tarixida tabiat tasviri doimiy bo'lmagan. Antik davrda qadimgi yunoncha tabiat haqidagi tushunchani ifodalovchi «fusus» tushunchasi lotincha «natura» tushunchasidan, shuningdek, hozirgi davrda rivojlangan tabiat tushunchasidan sezilarli darajada farq qilgan. Qadimgi yunon kosmosentrik ongida kosmos butun tabiiy dunyoni o'z ichiga olgan va fussi ham qadimgi yunoncha paqea, qadimgi yunon madaniyati yoki ta'lim tizimini ifodalovchi tushunchani o'z ichiga olgan. Inson nafaqat koinotning tarkibiy qismlari, balki hayotining barcha sohalari bilan yaqin aloqada bo'lgan.

Manzara janriga qiziqish erta Uyg'onish davrida yana rivojlanadi. Kvattrosento davrining (XV asr) ko'pgina rasmlarida tabiat va insonning uyg'unligi va yaxlitligi tasvirlangan. Lekin Uyg'onish davrida ongning antropotsentrik ufqida sezilarli siljishlar sodir bo'ladi. O'rta asrlar madaniyatining ming yillikdan keyin odam yana tabiatga qiziqish ko'rsatadi. Inson va tabiat o'rtasidagi munosabat butunlay boshqacha ma'no va xarakter kasb etadi. Tabiatni o'rganishga bo'lgan qiziqish, eng avvalo, inson tabiatini o'rganishga bo'lgan qiziqish sifatida talqin qilinadi: «Inson - barcha tabiatning siri va oshkori, uning kvintessensi, beshinchi mohiyati, barcha to'rt

elementdan olingan.

Manzara janrining ikki xili mavjud. Birinchisi mustaqil turi bo'lib, unda faqat manzara aks ettiriladi. Ikkinchi turida manzara biron tasvir fonida tasvirlanadi. Masalan, portretni orqa tomonida tabiat yoki shahar manzarasi tasvirlanishi mumkin. Manzara janrida samarali ijod qilgan rassomlardan I.Levitan, I.Shishkin, O'.Tansiqboyev, I.K.Ayvazovskiy, N.Karaxan kabilarni ko'rsatish mumkin. Manzara janrining ko'rinishlaridan biri bu interyer hisoblanadi.

U binolarning ichki qism ko'rinishlarini ifodalaydi. Bu janr qadimgi Misr, Xitoy rassomchiligida uchraydi. Ular o'z ishlarida aql bovar qilmaydigan darajada aniqlik bilan perespektiva qonunlari asosida interyerni tasvirley olganlar. Bu janrda ijod qilib Jotto, A.Verrokko, Leonardo do Vinchi, Rembrantlar shuxrat qozonganlar. Manzara janrining ikkinchi bir ko'rinishi bu marina janridir. Unda asosan dengiz ko'rinishlari va undagi xodisalar tasvirlanadi. Marina janrini shakllanishida I.Ayvazovskiyning xizmatlari katta bo'lgan. U o'zining umrini faqat dengiz ko'rinishlarini tasvirlashga bag'ishladi. Uning "To'qqizinchi val", "Chesmen jangi", "Qora dengiz", "To'lqinlar orasida" kabi asarlari jahon tasviriy san'atida munosib o'rinni egalladi. Manzara janri ko'proq rangtasvirda, qisman grafika va haykaltaroshlikda qo'llaniladi. Haykaltaroshlikda manzara asosan uning relyef turida ishlatiladi. Haykaltaroshlikda manzara ko'rinishlari asosiy emas, to'ldiruvchi, qo'shimcha ahamiyat kasb etadi. Peyjaj - manzara janrida tabiat ko'rinishida o'z aksini topadi. Unda real yoki hayolan ko'z oldiga keltirilgan joylar, me'morlik qurilishlari, shahar ko'rinishi, dengiz ko'rinishi (marina) va hokozalar tasvirlanadi. Voqelik tasviri va inson atrofni o'rab olgan tabiat ko'rinishi manzarada o'z aksini topadi.

Yosh avlodni har tomonlama garmonik shakllanishida tasviriy faoliyat muhim rol o'ynaydi. Tasviriy san'at yosh bolalarning moddiy olamini kuzatishiga, fikrlashiga, narsalarni shakl va formalarini, rang tuslarini idrok eta olishga o'rgatadi. Ularning estetik va badiiy didini shakllantirishda muhim vosita bo'lib hisoblanadi. Shuningdek, maktabda olib boriladigan tasviriy san'at mashg'ulotlari yosh bolalarni har tomonlama rivojlanishiga, estetik va manaviy jihatdan tarbiyalanishiga, ularda rasm chizish qobiliyati hamda narsa va hodisalar yuzasidan fikrlash qobiliyatining shakllanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bu o'qituvchilar ishining muhim tomoni bo'lib hisoblanadi. Shu boisdan maktab o'qituvchisi har bir tasviriy san'at mashg'ulotlarini puxta, yuksak saviyada, ko'rgazmalar asosda olib borishni taqazo etadi. Buning uchun bugungi kunda o'qituvchilar tayyorlashda o'rganiladigan tasviriy san'at kursi asosiy o'quv fanlaridan biri bo'lib hisoblanadi.

Bu kursni o'rganish jarayonida bo'lajak pedagoglarni tasviriy san'atning nazariy va amaliy asoslari bilan qurollantirish, ularni fanning asosiy negizlari va bu faoliyatni yosh avlodga o'rgatish usullari bilan amalga oshiriladi. 6-sinfda manzara janri bo'yicha rasm chizish uchun o'lkamizda bahor mavzuda mashg'ulot olib boriladi. O'quvchilarning tevarak atrofni kuzatish qobiliyatini,

tabiatning turli ko'rinishlarini xis etish, rasm ishlashda ularni o'z o'lkasiga va vataniga bo'lgan muhabbatini o'stirish darsning asosiy maqsadi bo'lib xizmat qiladi.

1-rasm. Manzara chizish bosqichlari

Bu mashg'ulotning sifatini yanada yaxshilanishi uchun darsdan oldin maktab yoki yaqin atrofdagi bog'da qisqa vaqtli ekskursiya uyushtirilishi mumkin.

- 1.Ko'rib turgan bog' haqida nima bilasiz?
- 2.Mevali va mevasiz daraxtlar to'g'risida fikringiz?
- 3.Bu daraxtlarning bir-biridan farqi nimada?
- 4.Yerdagi ekinlar, gullar va boshqa o'simliklar haqida qanday fikrdasiz?
- 5.Atrofdagi boshqa ko'rinishlarni qanday tasavvur qilasiz?
- 6.Uzoqlardan ko'rinib turgan tog' manzarasi va dala-dashtlarni ko'ryabsizmi?
- 7.Bahor faslida barcha o'simliklar uyg'onishi, quyosh nurining ahamiyati haqida bilasizmi?

Shundan so'ng o'simliklarning inson uchun nihoyatda foydali tomonlari haqida qisqa suhbat o'tkaziladi. Sinf xonasiga kirilgach tashkiliy davr boshlanadi. Bunda o'quvchilarning darsga tayyorgarligini kuzatgan holda bir necha uy ishlari tanlab olinadi. Uy ishlarining qay yo'sinda bajarilganligidan kelib chiqib savollar beriladi, shu tariqa baholanadi.

O'quvchilar diqqati tortilib mavzu bayon etiladi. Ekskursiyada ko'rib kuzatilgan bog'-rog'lar eslatiladi, go'zal tabiatning bahor fasli, yomg'irdan so'ng, osmon tip-tiniq zangori, quyosh charaqlagan, butun borliq yam-yashil tusga kirgan. Barcha o'simliklar qatori bodom, o'rik va boshqa daraxtlar rang-

barang gullab tabiat go'zalligiga yanada ko'rk ato etayapti. Gullarning ajoyib yoqimli xidi kishini o'ziga maftun etadi. Ularga bir zum razm solib tursangiz mayin esayotgan bahor shabadasida o'simlik va daraxt novdalarining sekin-asta silkinayotganini ko'rasiz va beixtiyor zavqlanib ketasiz.

Sizda esa ularni qog'ozga aks ettirish ishtiyoqi paydo bo'ladi.

Mavzuni yanada mustahkamlash uchun hamda o'quvchilar qiziqishini kuchaytirish maqsadida, mahalliy rassomlarning bahor fasliga oid asarlari reproduksiyasidan namunalar ko'rsatib o'quvchilar bilan birga quyidagi savollar asosida qisqacha tahlil qilinadi.

1. Bu suratda qaysi faslni ko'rayapsiz?
2. Suratda nima tasvirlangan?
3. Suratda odamlar nima qilishayapti?

Xulosa qilib aytganda, tasviriy san'at faqat ko'rish mumkin bo'lgan narsalarnigina tasvirlab qolmay, balki asarlarida hodisalarning vaqtinchalik rivoji, uning u yoki bu qismi erkin hikoyanavislik, dinamik harakatlarni ham aks ettirib, dunyoni g'oyaviy o'zlashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Tasviriy san'at insonning ruhiy qiyofasini, uning o'zgaralar bilan o'zaro munosabatlarini, tasviriy holatning psixologik va emotsional mazmunini ham yoritadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdirasilov S., Tolipov N., Oripova N. Rangtasvir. Toshkent. O'zbekiston, 2006.
2. Abdirasilov S. Tasviriy san'at va uni o'qitish metodikasi. Toshkent. IlmZiyo nashriyoti, 2011.
3. Abdirasilov S., Boymetov B., Tolipov N. Tasviriy san'at. - T.: IlmZiyo nashriyoti, 2010.
4. Бойметов Б.Б. Педагогика олий таълим муассасаларида талабаларга композиция фанини ўқитишнинг назарияси ва амалиёти. // "Science and Education" Scientific Journal. -Uzbekistan: 2020. №7.
5. Бойметов Б.Б., Нуртаев Ў.Н. Тасвирий санъат технологияси ва нусха кўчириш (Олий ўқув yurtлари учун ўқув қўлланма). -Т.: Iqtisod-moliya, 2007
6. Boymetov B.B. Qalamtasvir. -T.: Ilm ziyo, 2007